

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KOMMUNIKATIV KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA INTEGRATIV O'QUV METODLARIDAN FOYDALANISH MODEL I

© D.Z. Isaboyeva ¹✉

¹Qo'qon davlat universiteti, Qo'qon, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: boshlang'ich ta'limda o'quvchini bilimning passiv qabulchisi emas, balki uni yaratib, fikr bildiradigan va faol muloqotga kirishadigan sub'yekt sifatida shakllantirish zarurati ortib bormoqda. Bunda fanlararo integratsiya kommunikativ ko'nikmalarni tabiiy muloqot muhitida rivojlantirishga xizmat qiladi.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish uchun integrativ o'quv metodlaridan foydalanish modelini nazariy va amaliy jihatdan asoslash hamda qo'llash imkoniyatlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: L.S. Vigotskiy (yaqin rivojlanish zonasi), V.V. Davыdov (faol-tahliliy o'qitish) va J. Bruner (ma'no yaratish) konsepsiyalariga tayangan holda adabiyotlar tahlili; fanlararo dars ssenariylari va muloqotni faollashtiruvchi topshiriqlar (rolli vazifalar, matnlar bilan ishlash)ning amaliy kuzatuvlari.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: integrativ mashg'ulotlar muloqotni vosita emas, maqsadga aylantiradi; o'quvchilarda og'zaki/yo'zma nutq, tinglash, hamkorlikda yechim topish, ijtimoiy anglash va shaxsiy ma'no yaratish sezilarli faollashadi. Ta'lim mazmuni real hayotiy kommunikatsiya konteksti bilan uyg'unlashadi; DTSdagi funksional savodxonlik va kommunikativ kompetensiya talablari bilan mos keladi.

XULOSA: taklif etilgan integrativ model boshlang'ich ta'limda kommunikativ kompetensiyani samarali shakllantiradi va o'quvchini ijtimoiy faol, hamkorlikka tayyor muloqotchi shaxsga aylantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: integrativ ta'lim, kommunikativ ko'nikma, fanlararo bog'lanish, faol o'qitish, boshlang'ich ta'lim, funksional savodxonlik.

Iqtibos uchun: Isaboyeva.D.Z. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda integrativ o'quv metodlaridan foydalanish modeli. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.115–121.

МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

© Д.З. Исабоева ¹✉

¹ Кокандский государственный университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современное начальное образование ориентируется на формирование ученика как активного создателя знаний и участника общения; межпредметная интеграция обеспечивает развитие коммуникативных навыков в естественной речевой среде.

ЦЕЛЬ: теоретически и практически обосновать модель использования интегративных методов обучения для развития коммуникативных умений младших школьников и определить возможности её внедрения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ литературы по концепциям Л.С. Выготского, В.В. Давыдова и Дж. Брунера; наблюдение за интегрированными уроками и заданиями, активизирующими речь (ролевые задания, работа с текстом).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: интегративные занятия переводят общение в статус цели, усиливая устную/письменную речь, слушание, групповое взаимодействие и осмысленное высказывание. Учебный процесс сближается с реальными коммуникативными ситуациями и согласуется с требованиями стандартов по функциональной грамотности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: модель доказала эффективность в формировании коммуникативной компетенции и способствует становлению социально активной, сотрудничающей личности школьника.

Ключевые слова: интегративное обучение, коммуникативные навыки, межпредметные связи, активное обучение, начальная школа, функциональная грамотность.

Для цитирования: Исабоева, Д.З. Модель использования интегративных методов обучения в развитии коммуникативных навыков младших школьников. // Inter education & global study. 2025. №10(1). С.115–121.

THE MODEL OF USING INTEGRATIVE TEACHING METHODS IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN

© Dilyora Z. Isaboyeva ¹✉

¹ Kokand State University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: primary education increasingly aims to develop learners as active creators of knowledge and purposeful communicators; interdisciplinary integration situates communicative skills within authentic discourse contexts.

AIM: to design and substantiate a model that employs integrative teaching methods to develop communicative skills in primary school students and to determine pathways for implementation.

MATERIALS AND METHODS: literature review grounded in the frameworks of L.S. Vygotsky (zone of proximal development), V.V. Davydov (activity-based analysis), and J. Bruner (meaning-making); classroom observations of integrated tasks activating discourse (role-play, text-based activities).

DISCUSSION AND RESULTS: integrative lessons reframe communication as a learning goal, markedly enhancing oral/written expression, listening, collaboration, and socially situated meaning-making. The approach aligns instruction with real-life communication and with standards emphasizing functional literacy.

CONCLUSION: the proposed integrative model effectively builds communicative competence in primary education and fosters socially engaged, collaborative learner identities.

Keywords: integrative learning, communicative competence, interdisciplinary links, active learning, primary education, functional literacy.

For citation: Dilyora Z. Isaboyeva. (2025) 'The model of using integrative teaching methods in the development of communication skills of younger schoolchildren', *Inter education & global study*, (10(1)), pp.115–121. (In Uzbek).

Kommunikativ ko'nikmalar bu o'quvchining tengdoshlari, kattalar va ijtimoiy muhit bilan fikr almashish, yozma va og'zaki nutq orqali o'z fikrini ifoda etish, tinglash va munosabat bildirish qobiliyatlarini o'z ichiga oluvchi kompleks tafakkur va nutq faoliyatidir. Mazkur ko'nikmalar faqat til darslarida emas, balki barcha fanlarda, ayniqsa, fanlararo bog'lanish jarayonida rivojlanishi kerak bo'lgan asosiy kompetensiya sifatida qaralmoqda.

YUNESKO, OECD, CEFR kabi xalqaro ta'lim platformalari ta'limning maqsadlaridan biri sifatida funksional savodxonlik (functional literacy) va kommunikativ kompetensiya (communicative competence)ni belgilar ekan, buni shaxsni har qanday ijtimoiy vaziyatda muloqotga kirisha oladigan, o'z fikrini ifoda etadigan, boshqalarni tinglaydigan va yechim taklif etadigan darajaga olib chiqish sifatida tushuntiradi. Shu jihatdan, boshlang'ich sinflarda kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish nafaqat lingvistik, balki tarbiyaviy, madaniy, ijtimoiy va axloqiy maqsadlarni ham o'z ichiga olgan tarkibiy vazifa hisoblanadi. Bu maqsadni amalga oshirish uchun fanlar o'rtasida bog'lanish, integrativ usullar, amaliy topshiriqlar va muloqotni rag'batlantiruvchi faoliyat turlari zarur bo'ladi. Ana shunday yondashuv orqali bolalarda nafaqat savodxonlik, balki so'zlashish, fikrlash va tengdoshlari bilan ijtimoiy muloqotga kirishish qobiliyati ham rivojlanadi. Shunday qilib, kommunikativ ko'nikmani zamonaviy ta'limda ustuvor maqsad sifatida belgilash pedagogik zaruratga aylangan. Bu esa integrativ ta'lim modellarini yaratish, fanlar kesimidagi bilimlarni uyg'unlashtirish va ta'limni faqat nazariy emas, amaliy muloqot asosida tashkil etishga ehtiyoj tug'diradi.

Kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishda integrativ yondashuvning alohida o'rni shundaki, u ta'limni tabiiy muloqot muhitiga yaqinlashtiradi. Ya'ni, o'quvchi muayyan fanning doirasida emas, balki turli fanlar o'rtasidagi mazmunli bog'lanish asosida fikr bildirishga, tinglashga va so'z orqali o'z munosabatini anglatishga undaladi. Integrativ mashg'ulotlarda muloqot vosita emas, balki maqsadga aylanadi. Bu esa nutq faolligini sun'iy shaklda emas, tabiiy va hayotiy kontekstda faollashtirish imkonini beradi. Masalan, tabiiy fanlarda "Suv manbalarilari" (2-qism; 22-bet) mavzusini o'rganayotgan o'quvchi o'qish savodxonligida "Suvda xotira bor" (3-qism; 31-bet) kabi badiiy matn bilan tanishsa,

u nafaqat bilimni o'zlashtiradi, balki sevgan, his qilgan va anglagan ob'yekt haqida mulohaza yuritishga moyil bo'ladi. Agar shu darsda "Sen suvsan, odamlarga qanday murojaat qilar eding?" kabi rolli ijodiy topshiriq berilsa, bola o'zini so'zda ifoda etishga, hissiy munosabatini muloqot orqali bayon qilishga harakat qiladi.

Integrativ yondashuvda fanlar nafaqat mazmuniy, balki nutqiy, ijtimoiy va ma'naviy nuqtai nazardan ham bog'lanadi. Natijada, bola bir vaqtning o'zida axborotni oladi, tahlil qiladi, taqqoslaydi, munosabat bildirishga harakat qiladi. Bu jarayonda muloqot tafakkurning tashqarilangan shakli sifatida vujudga keladi va bolada ma'no yaratish, nutqni maqsadli qo'llash, ijtimoiy holatni anglash qobiliyati shakllanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida fanlararo integratsiya imkoniyatlarini tizimlashtirish va metodik yo'naltirish uchun mukammal model zarur. Bunday model nazariy asosga ega, amaliy yo'nalishdagi, muloqotni ta'limning markaziy elementi sifatida tashkil etuvchi, fanlararo uyg'unlikda shakllantirilgan pedagogik tizimdir. Mazkur tadqiqot doirasida yaratilgan modelni ishlab chiqishga ilmiy asos sifatida avvalo L.S.Vigotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi", V.V.Davydovning faol-tahliliy o'qitish nazariyasi, J.Brunerning ma'no yaratish va muloqotli anglashga asoslangan ta'lim konsepsiyalari xizmat qildi. Ushbu yondashuvlarda ta'lim faol muloqot va kognitiv jarayonlar uyg'unligida amalga oshirilishi ta'kidlangan.

Amaliyot nuqtai nazaridan esa hozirgi ta'lim tizimida fanlar o'rtasidagi mazmunli bog'lanish yetishmasligi, o'quvchining bilimni faqat passiv o'zlashtirishi, muloqotga kirishishda ishonchsizlik va nutqiy qiyinchiliklarning kuzatilishi bunday model yaratishga ehtiyoj tug'dirdi. Har bir fanning muloqotga xos imkoniyatlarini uyg'unlashtirgan holda tashkil etiladigan ta'lim bolada shaxsiy munosabat, ijtimoiy anglash va ma'noli fikr bildirish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu bois, yaratilgan model integrativ yo'nalishdagi ta'lim mazmuni, faol muloqotni rag'batlantiruvchi texnologiyalar, pedagogik ko'mak mexanizmlari va belgilangan kommunikativ ko'nikmalarni baholash indikatorlari bilan to'laqonli tizim sifatida shakllantirildi. U ta'limda kognitiv va muloqotga asoslangan rivojlanishni uyg'un tarzda ta'minlashga yo'naltirilgan.

Bugungi kunda ta'lim tizimi oldidagi asosiy ijtimoiy buyurtma bilimligina emas, ishonchli muloqotchi, anglovchi, munosabat bildiruvchi, jamiyatda o'z o'rnini topa oladigan faol shaxsni shakllantirishdir. Zamonaviy jamiyat kommunikatsiya tezligi, axborot oqimi va interaktiv munosabatlar to'loqinida yashar ekan, unga moslashuvchan, so'z bilan anglash va anglatish qobiliyatiga ega inson talab etiladi. Ta'lim esa bu jarayonning fundamental asosi sifatida bolani boshlang'ich bosqichdanoq muloqotchi shaxsga aylantirishi zarur.

Kommunikativ shaxs – bu nafaqat gapira oladigan, balki mazmun yaratadigan, fikrni anglaydigan, murakkab ijtimoiy holatlarda tengdoshi va kattalar bilan to'g'ri munosabat qurishni biladigan shaxsdir. U darsda savol beradi, fikr bildirishdan qo'rqmaydi, o'z nuqtai nazarini himoya qiladi, bir vaqtning o'zida guruhda ishlash, tinglash, tushunish va to'g'ri javob qaytarish qobiliyatiga ham ega bo'ladi. Bunday

qobiliyat esa nazariy bilimni o'zlashtirish emas, balki muloqot muhitida faol ishtirok etish orqali shakllanadi.

Pedagogik jihatdan qaralganda, o'quvchiga so'zlash uchun sharoit yaratish yetarli emas; unda so'z orqali fikr bildirish ehtiyojini uyg'otish, uni so'zda faoliyat ko'rsatuvchi subyektga aylantirish zarur. Buning uchun esa fanlarni izolyasiyalangan holda emas, balki mazmunan bog'liq, muloqotni talab etuvchi kontekstda taqdim etish maqsadga muvofiq. Ana shunda o'quvchida "gapirish uchun" emas, "aytmoqchi bo'lgani uchun gapirish" ehtiyoji paydo bo'ladi. Boshlang'ich sinfda bunday ehtiyojni shakllantirish uchun badiiy obrazlar orqali hissiy munosabat, tabiiy fanlar orqali axborotli tahlil, tarbiya fanlari orqali ijtimoiy-madaniy anglash uyg'unligidagi ta'lim kerak. Bunday fanlararo yondashuv bolada muloqotni nafaqat nutqiy, balki ijtimoiy, ma'naviy va shaxsiy funktsiya sifatida shakllantiradi.

Shu jihatdan, kommunikativ ko'nikmani shakllantirish bu faqat metod emas, balki ijtimoiy ehtiyojga mos ravishda shakllangan ta'lim maqsadi hisoblanadi. Ya'ni, bugungi ta'lim muloqotchi, tengdoshlari bilan fikr almashuvchi, jamiyatda o'z o'rnini topa oladigan, mas'ul, gapi ta'sirli va mazmunli shaxsga ehtiyoj bildirmoqda. Bu esa model yaratishning asosiy ijtimoiy asosidir.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida amal qilayotgan davlat ta'lim standartlari (DTS) zamonaviy xalqaro mezonlar asosida qayta ishlanib, o'quvchilarda bilimlarni o'zlashtirishdan tashqari ularni hayotda qo'llash, muloqot qilish, ijtimoiy munosabatga kirishish, axborotni tahlil qilish va shaxsiy munosabat bildirish salohiyatini shakllantirishni maqsad qilib qo'yimoqda. Bu esa ta'limni natijaga yo'naltiruvchi kompetensiyaviy yondashuvni talab etadi.

Aynan shu yondashuv asosidagi DTSda boshlang'ich ta'lim uchun belgilangan funksional savodxonlik, kommunikativ faollik, integral anglash va jamoaviy faoliyatda ishtirok kabi yo'nalishlar o'quvchida fanlararo bilimlarni uyg'unlashtirish va muloqotchi shaxs sifatida rivojlanishni ko'zda tutadi. Bu talablarni amalga oshirishda integrativ o'quv modellari ayniqsa samarali platforma vazifasini bajaradi.

Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan "Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda integrativ o'quv metodlaridan foydalanish modeli" aynan shunday standart va yondashuvlarga uyg'un ravishda ishlab chiqilgan bo'lib, u fanlararo bog'lanish orqali ta'lim mazmunini hayotga yaqinlashtiradi, o'quvchilarda shaxsiy ma'no, ijtimoiy faollik va muloqot salohiyatini rivojlantiradi. Modelning markaziy g'oyasi ta'lim mazmunini integrativ shaklda qurish orqali o'quvchilar o'rtasida muloqot, hamfikrlik, vazifani birgalikda hal qilish, jamoada ishlash va o'zaro o'rgatishni rag'batlantirishdir. Ushbu modelni nazariy jihatdan asoslashda zamonaviy ta'lim psixologiyasi va pedagogikasidagi ilg'or g'oyalar, xususan, V.V.Davidov, L.S.Vigotskiy va J.Bruner kabi olimlarning nazariy konsepsiyalari asos qilib olindi.

V.V.Davidovning faol-tahliliy o'qitish nazariyasiga ko'ra bola faqat ma'lumotni o'zlashtirmasligi, balki bilimni tahlil qilish, tuzish, qayta qurish, yangi mazmun yaratish jarayonida faol sub'yekt sifatida ishtirok etishi lozim. Uningcha, rivojlanish bilim

orttirishdan emas, bilim tuzishdan boshlanadi. Bu yondashuv asosida modelda fanlararo ma'nolar yaratish, mulohaza qilish, tengdosh fikrini inobatga olish kabi ko'nikmalar nazariy asos sifatida olingan.

L.S.Vigotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga ko'ra bola u yoki bu bilim va ko'nikmani faqat mustaqil emas, balki kattalar yordamida, muloqot va hamkorlik jarayonida o'zlashtiradi. Uningcha, ta'lim muloqot muhitida kechishi kerak va fikrlash so'z orqali shakllanadi. Bu qarash modelda hamkorlikda bilim yaratish, tengdoshlar bilan muhokama, pedagogik ko'mak kabi mexanizmlarning metodologik poydevorini tashkil etadi.

Jerom Bruner esa ta'limni ma'no yaratish jarayoni sifatida talqin qilib, fanlararo bog'lanish, muloqot va hissiy anglash orqali bilimlar shaxsiy tafakkurda mustahkamlanishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, integratsiya so'z va fikrni birlashtiradi, o'quvchi ma'lumotni emas, ma'noni anglaydi. Uning "The Culture of Education" asarida ta'kidlanishicha, "Fanlararo o'qitish o'quvchini mazmunli aloqa, tahlil va maqsadli til vositasida muloqotga chorlaydi, bu esa tafakkur va muloqotni bir paytda faollashtiradi". Shu tariqa, modelning metodologik asoslari ilmiy asoslangan pedagogik qarashlar bilan uyg'unlashtirilgan bo'lib, ular orqali bolaning muloqotchi shaxs sifatida shakllanishidagi qadamlar nazariy jihatdan mustahkamlangan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES\

1. Abdelghani R., Oudeyer P.-Y., Law E. Conversational agents for fostering curiosity-driven learning in children // arXiv:2204.03546. 2022.
2. Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. – Cambridge: MIT Press, 2005. – P. 4.
3. Duschanova N.S. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar: qiyosiy tahlil. Academic Research in Educational Sciences . Volume 3, Issue 3, March, 2022.
4. Haiman G. Group communication in school environments. – New York: Palgrave Macmillan, 2015. – P. 67.
5. Indiaminov N., Babajanov B. Ta'lim samaradorligini oshirida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim // Zamonaviy ta'lim. 2014. №8. 18-22 betlar.
6. Matkarimov M.A. "PISA" xalqaro o'quvchilarining savodxonligini baholash tadqiqotining rivojlanish bosqichlari, maqsad va vazifalari/ "Zamonaviy ta'lim" jurnali, №8(93) 2020 yil.
7. Najmitdinova T.N. Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'quv-bilish faoliyatini shakllantirishning didaktik asoslari: dis. kand. ped. nauk.- Toshkent, 2006. - 159 b.
8. Nishonova Z. Mustakil fikr rivojlanganligining psixologik mezonlari // Xalk ta'limi. - Toshket, 2001. №1.- 38 – 40 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi**, o'qituvchi [**Исабоева Дилйора Зокиржон кизи**, преподаватель], [**Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi** teacher]; manzil: O'zbekiston, Qo'qon Turon ko'chasi, 23, [адрес: Узбекистан, ул. Коканд Туран, 23], [address: 23 Kokand Turan St., Uzbekistan]